

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6 (Декабр)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6 (Декабр)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИНИНГ ДИАЛИЗ БОСҚИЧИДАГИ
БЕМОРЛАРДА ГЕПАТОРЕНАЛ СИНДРОМ РИВОЖЛАНИШИ
МУАММОЛАРИ (адабиётлар шарҳи)**

Ахмедова Н.Ш., Орзиев Ф.З.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Ушбу адабиётлар шарҳида диализгача бўлган сурункали буйрак касаллиги (СБК) босқичларида гепаторенал синдром (ГРС) ривожланишининг клиник-патогенетик жиҳатлари таҳлил қилинган. Замонавий илмий манбаларда ГРС асосан жигар циррози фонида ўткир буйрак шикастланиши билан боғлиқ ҳолда ёритилган бўлса-да, сўнгги йилларда диализгача бўлган СБК босқичларида ҳам гепаторенал ўзаро таъсирларнинг аҳамияти ортиб бораётгани кўрсатилмоқда. Шарҳда ГРС патогенезида иштирок этувчи асосий механизмлар — спланхник вазодилатация, нейрогуморал тизимлар фаоллашуви, эндотелиал дисфункция ва сурункали яллиғланиш жараёнлари кенг ёритилган. Шунингдек, диализгача бўлган СБКда ГРС ташхисотиغا хос қийинчиликлар, лаборатор маркерларни қўллаш имкониятлари ва ушбу ҳолатнинг клиник прогнозга таъсири муҳокама қилинган. Адабиётлар таҳлили эрта ташхис ва комплекс ёндашув СБК прогрессиясини секинлаштиришда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: сурункали буйрак касаллиги, гепаторенал синдром, диализгача босқич, патогенез, диагностика.

**ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА У
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НА
ДИАЛИЗНОЙ СТАДИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

Ахмедова Н.Ш., Орзиев Ф.З.

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. В данном обзоре литературы проанализированы клинико-патогенетические аспекты развития гепаторенального синдрома (ГРС) при хронической болезни почек (ХБП) на додиализной стадии. В современных научных публикациях ГРС преимущественно рассматривается в контексте цирроза печени и острого повреждения почек, однако в последние годы всё большее внимание уделяется гепаторенальным взаимодействиям при додиализных стадиях ХБП. В обзоре подробно освещены основные патогенетические механизмы ГРС, включая спланхническую вазодилатацию, активацию нейрогуморальных систем, эндотелиальную дисфункцию и хроническое воспаление. Обсуждаются диагностические трудности выявления ГРС на фоне ХБП, возможности применения лабораторных маркеров и влияние данного синдрома на клинический прогноз. Анализ литературы подчёркивает значимость ранней диагностики и комплексного подхода в замедлении прогрессирования ХБП.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, гепаторенальный синдром, додиализная стадия, патогенез, диагностика.

**PROBLEMS OF HEPATORENAL SYNDROME DEVELOPMENT IN
PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE AT THE DIALYSIS
STAGE (LITERATURE REVIEW)**

Akhmedova N.Sh., Orziev F.Z.

Bukhara State Medical Institute

Abstract. This literature review analyzes the clinical and pathogenetic aspects of hepatorenal syndrome (HRS) development in predialysis stages of chronic kidney disease (CKD). While HRS has traditionally been described in the context of liver cirrhosis and acute kidney injury, recent studies highlight the growing importance of

hepatorenal interactions in predialysis CKD. The review discusses key pathogenetic mechanisms involved in HRS, including splanchnic vasodilation, activation of neurohumoral systems, endothelial dysfunction, and chronic inflammation. Diagnostic challenges of identifying HRS in predialysis CKD, the role of laboratory markers, and the impact of HRS on clinical outcomes are also addressed. The analysis emphasizes that early diagnosis and a comprehensive approach are crucial for slowing CKD progression and improving patient prognosis.

Keywords: chronic kidney disease, hepatorenal syndrome, predialysis stage, pathogenesis, diagnosis, literature review.

Кириш. Сурункали буйрак касаллиги (СБК) ва жигар касалликлари ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлиб, уларнинг бир вақтда кечиши клиник амалиётда катта қийинчиликлар туғдиради. Айниқса, диализгача бўлган СБК босқичларида гепаторенал синдром (ГРС) ривожланиши масаласи кам ўрганилган ва кўп ҳолларда кеч аниқланади. Адабиётларда ГРС асосан жигар циррози ва ўткир буйрак шикастланиши билан боғлиқ ҳолда ёритилган бўлса-да, охириги йилларда СБКнинг 3–4 босқичларида ҳам гепаторенал ўзаро таъсирлар мавжудлиги исботланмоқда. Гепаторенал синдром (ГРС) эпидемиологияси бўйича сўнгги 10–15 йил ичида кўплаб илмий тадқиқотлар ўтказилган бўлиб, улар турли ҳудудларда ГРС тарқалиши, хавф омиллари ва прогноз кўрсаткичларини ўрганишга қаратилган.

2018 йилда ГРС ривожланишига таъсир қилувчи инфекция ва системавий яллиғланиш ролини ўрганиш бўйича мультицент тадқиқотлар олиб борилган ва бу тадқиқот натижалари тизимли яллиғланиш мавжуд беморларда ГРС ривожланиш хавфи 3,4 марта юқори кўрсатилган. ГРС ривожланишида яллиғланишнинг эпидемиологик ролини кўрсатади ва бунда цирроз — тўлиқ орган иммунологик декомпенсациясини ифода этиши мумкинлигини асослайди [8].

Fagundes va izdoshlari (2012) ўз тадқиқотлари натижаларига асосланиб циррозда буйрак функциясининг бузилиши ва ГРС ривожланишини баҳолаш учун янги маркерни таклиф қилиш. 547 нафар бемор жалб қилинган ушбу тадқиқотда ГРС I турининг тарқалиши 15,6%; II тури 22,3% ни ташкил қилган.

ГРС ташхисотида эса NGAL ва Cystatin C каби биомаркерлар буйича эрта аниқлаш самарадорлиги ўрганилиб, эпидемиологик баҳо беришда биомаркерлар асосида янги ташхис меъёрлари таклиф этилган ва бунинг прогностик аҳамияти кўрсатилган [9].

Сурункали жигар касалликлари (гепатит B, C, НАЖБП, алкоғолли гепатит ва цирроз) нафақат гепатоцитларга зарар етказди, балки буйрак тўқималарида ҳам тўғридан-тўғри ва билвосита таъсир кўрсатади. Ушбу органлар ўртасидаги функционал, яллиғланиш ва иммунологик алоқалар орқали СБК ривожланишига олиб келиши мумкин.

СБКнинг 3–4 босқичларида буйраклар резерв қобилияти пасайган бўлади. Жигар касалликлари (NAFLD, NASH, алкоғольли жигар шикастланиши, цирроз) қўшилганда эса – гломеруляр филтрация тезлиги тезроқ пасаяди, – функционал буйрак шикастланиши органик шикастланишга ўтиб кетиши мумкин, анемия, гипоальбуминемия ва сурункали яллиғланиш синдроми кучаяди.

Илмий манбаларда, компенсация давридаги циррозда ГРС ривожланиши эхтимоли ҳисобга олинмаган бўлса-да, сўнгги тадқиқотлар бу фикрни қайта кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатмоқда [6].

Компенсация босқичидаги цирроздаги микрогемодинамик ўзгаришлар субклиник характерга эга бўлиши мумкин. Бироқ, портал гипертензияни кам симптомли кечиши, илк тартибда системали вазодилатация ва ренал вазоконстрикция механизмларини ишга туширади. Бу вазиятда ренин-ангиотензин-альдостерон тизими, симпатик фаоллик ва антидиуретик гормон

секрецияси ортиб, гломеруляр фильтрация тизимида пасайишга олиб келади [81].

Айрим тадқиқотларда компенсациядаги цирроз беморларида ҳатто енгил гиповолемиа (масалан, диуретиклар, инфекция ёки GI қон кетиши билан) ренал вазоконстрикцияни кучайтириши ва функционал ГРСни юзага келтириши мумкинлиги кўрсатилган [1]. Бу ҳолатларда ренал функциянинг пасайиши қайтмас бўлмас ҳолига ўтиши мумкин.

ГРСнинг патогенези бир неча босқичдан ташкил топади:

Портал гипертензия ва вазодилатация: Жигар циррози портосистемик гипертензияга олиб келади. Бу ҳолат мезентериал қон томирларида вазодилатацияни, яъни кенгайишни юзага келтиради [3].

Буйрак вазоконстрикцияси: Периферик вазодилатация натижасида қон айланиши қайта тақсимланади ва буйракларга қон оқими камаёди. Бу — ренин-ангиотензин-альдостерон тизими (РААС), симпатик нерв тизими ва вазопрессин секрециясининг ошишига сабаб бўлади.

Эндотелиал дисфункция ва NO мувозанатининг бузилиши: Вазоактив моддаларнинг (NO, простагландинлар, эндотелин-1) мувозанати бузилиши, антидиуретик гормоннинг юқори даражаси ва ренин фаоллашуви ҳомеостазни бузади ва гломеруляр фильтрацияни камайтиради [4].

Гепаторенал синдром цирроз ва декомпенсацияланган жигар касалликларининг оғир асоратларидан бири бўлиб, клиник кўриниши тез ёки сурункали ривожланиш эҳтимолига қараб фарқланади. Патогенези кўп босқичли бўлиб, вазодилатация, гиповолемиа ва гормонал мувозанатнинг бузилиши асосий рол ўйнайди. ГРС билан органик нефропатиялар ўртасидаги фарқлар — диагностика ва терапияда мақсадли ёндашувни талаб қилади. Янги биомаркерларни жорий қилиш ва патогенетик терапия усулларининг такомиллашиши бу соҳада катта имкониятларни очади.

2014 йилда АҚШ да ўтказилган United Network for Organ Sharing (UNOS) Registry Analysis тадқиқотида жигар трансплантацияси кутилаётган беморлар орасида ГРС тарқалиши ретроспектив таҳлили ўтказилган. Тадқиқот натижалари MELD балли 30 ва ундан юқори бўлган беморлар орасида ГРС ривожланиши 28% ни ташкил этиб, ГРС ривожланган беморлар орасида трансплантациягача бўлган ўлим ҳолати икки баравар кўплигини кўрсатган [2]

ГРС ривожланиши, даволаш, прогноз ва глобал эпидемиологик долзарблигини ўрганиш юзасидан 2021 йилда ГРСни бошқариш ва унинг клиник кўрсаткичларини аниқлаш учун халқаро мутахассислар томонидан тконсенсус тайёрланган. Ушбу тадқиқот натижалари бўйича ГРС клиникасида глобал ёндашувларни стандартлаш ва эпидемиологик классификация асосларини такомиллаштирилиб, эпидемиологик таҳлилларда АКІ (acute kidney injury) 1-босқичидан бошлаб кузатиш муҳимлиги таъкидланган [8].

Ўзбекистон ва МДХ давлатларида ГРС бўйича тадқиқотлар асосан цирроз, HDV инфекцияси ва буйрак функциясининг бузилиши билан боғлиқ ҳолатларни қамраб олган. Ўзбекистондаги сўнгги тадқиқотларда ГРСнинг клиник ва генетик омиллари (биомаркерлар орқали) илк бор таҳлил қилинган. HDV юқумининг юқори даражада тарқалгани жигар циррозининг эрта ёшда ривожланишига ва ГРС хавфининг ошишига сабаб бўлмоқда.

МДХда эса ГРС алоҳида ўрганилмаган бўлса-да, циррозга боғлиқ ўткир буйрак шикастланиши ҳолатлари ва унинг прогнозига доир маълумотлар йиғилган. Барча тадқиқотлар ГРСни эрта аниқлаш, хавфни баҳолаш ва индивидуал ёндашувни шакллантириш зарурлигини кўрсатади. Айниқса, Ўзбекистонда вирусли гепатитлар фонида ГРС бўйича илмий-амалий тадқиқотларни кенгайтириш долзарб вазифа ҳисобланади.

Қуйидаги 1- жадвалда МДХ мамлакатлари ва Ўзбекистонда ўтказилган ГРС ўрганишга бағишланган илмий тадқиқотлар хусусиятлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

ГРС бўйича эпидемиологик тадқиқотлар кўпинча цирроз билан боғлиқ беморларда амалга оширилган бўлиб, ГРС тарқалиши I ва II турда кескин фарқ қилади. Яллиғланиш, инфекция ва гемодинамик ўзгаришлар — эпидемиологик хавфни шакллантирадиган асосий омиллардан. Биомаркерлар асосида диагностика мезонлари ва клиник прогнозлаш методларининг ривожланиши, бу соҳада янги тадқиқотлар йўналишини белгилаб бермоқда.

1-жадвал

Гепаторенал синдром бўйича Ўзбекистон ва МДХдаги тадқиқотлар

№	Тадқиқот жойи	Асосий йўналиш	Бемор сони	ГРСга оид маълумот	Ахамияти
1	Ўзбекистон (Жабборов ва ҳамк., 2024)	ГРС клиник ва генетик таҳлили	50	Генетик биомаркерлар, прогноз модели	Илк индивидуал прогноз асоси
2	Ўзбекистон (HDV тадқиқоти, 2019)	Циррозда HDV тарқалиши ва асоратлар	6589	HDV юқори тарқалиши – ГРС хавфини оширади	Эпидемиологик юк ва хавф даражаси
3	Ўзбекистон (эпид. таҳлил, 2021–2022)	HDV вирусининг популяцион эпидемиологияси	14 000 (оммабоп)	HDV тарқалиши — эпидемик асос	Клиник тавсиялар учун база
4	Россия	Цирроз ва буйрак етишмовчилиги боғлиқлиги	≈200	АКИ ва ГРС клиник боғлиқлиги	Терапевтик стратегиялар учун асос

5	Қозоғистон	Жигар циррози билан боғлиқ АКИ ҳолатлари	150+	Циррозли беморларда АКИ таҳлили	Соғлиқни сақлаш соҳаси учун дастлабки маълумотлар
---	------------	--	------	---------------------------------------	--

Хулоса. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, гепаторенал синдром фақат терминал жигар етишмовчилиги муаммоси эмас, балки диализгача бўлган сурункали буйрак касаллигида ҳам муҳим клиник-патогенетик аҳамиятга эга. Эрта босқичларда гепаторенал ўзаро таъсирларни аниқлаш, комплекс лаборатор-инструментал баҳолаш ва индивидуал ёндашув СБК прогрессиясини секинлаштиришда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Курбанова З.Ч. Состояние феррокинетики у больных с циррозом печени вирусной этиологии // «Ўзбекистонда она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиш соҳасидаги ютуқлари, муаммолари ва истиқболлари» тезислар тўплами. – 2016. -В.37.
2. Миндикоглу А., Вейр М. Современные концепции в диагностике и классификации нарушений функции почек при циррозе печени // Нефрология. - 2013. -38. -С.345-354.
3. Angeli P et al. Hepatorenal syndrome. Nature Reviews Disease Primers. 2018. -SEP. -13. -4(1). -P. 23.
4. Bernardi M., Moreau R., Angeli P., Schnabl B., Arroyo, V. Mechanisms of decompensation and organ failure in cirrhosis: From peripheral arterial vasodilation to systemic inflammation hypothesis // Journal of Hepatology. -2015. -63(5). -P. 1272–1284.
5. European Association for the Study of the Liver (EASL). EASL clinical practice guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis // Journal of Hepatology. -2018. -69(2). -P.406–460.

6. Ginès P., Solà E., Angeli P et al. Hepatorenal syndrome. Nature Reviews Disease Primers. -2018.
7. Nadim M.K. et al. Management of the hepatorenal syndrome in cirrhosis in the era of TIPS and vasoconstrictors // Clin J Am Soc Nephrol. -2016. 121-133
8. Peyrin-Biroulet L., Williet N., Cacoub P. Guidelines on the diagnosis and treatment of iron deficiency across indications: a systematic review // American Journal of Clinical Nutrition. -2015. -102. -P. 1585-1594.
9. Tsai Ming-Hsien et al. Anemia in Patients with Liver Cirrhosis // *Journal of the Chinese Medical Association*. -2017. -vol. 80. -no. 3. -P. 146–153.